

Medición de disergonomía en el área de producto terminado utilizando métodos de análisis ergonómicos

A.M. Ciprés Hernández^{1*}, G. Chávez Esquivel^{2**}, A. Guerrero Campanur^{3***},
F. J. Arévalo Carrasco^{4****}, B. C. Suárez Espinosa^{5*****}

Academia de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, Carr. Uruapan-Carapan 5555, Col.
La Basilia, C.P. 60015, Uruapan, Mich. México

*alancipres95@gmail.com

**gilbertochavez@tecuruapan.edu.mx

***aaronguerrero@tecuruapan.edu.mx

****franciscoarevalo@tecuruapan.edu.mx

*****brendasuarez@tecuruapan.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La ergonomía es el estudio del ser humano en su ambiente laboral logrando con esta misma mejorar y garantizar una mejor calidad de vida a todos los trabajadores, y al mismo tiempo que los mismos se pueden desempeñar mejor y aumentar su productividad.

En la presente investigación se realiza una medición de disergonomía para determinar los factores que generan lesiones musculares, identificando las actividades que generan más daños a los operadores esto con el fin de optimizar el bienestar humano y el desempeño total del sistema.

Palabras Clave: Análisis ergonómico, lesiones musculares, optimizar, disergonomía.

Abstract

Ergonomics is the study of the human being in his work environment achieving with this same improve and ensure a better quality of life for all workers, and at the same time they can perform better and increase their productivity. In the present investigation, a disergonomism measurement will be carried out to determine the factors that generate muscular injuries, identifying the activities that generate the most damage to the operators, in order to optimize the human welfare and the total performance of the system.

Keywords: Ergonomic analysis, muscle injuries, optimizing, disergonomism.

Introducción

El aguacate ha sido uno de los productos agrícolas de México que mayor dinamismo ha presentado en años recientes. Su importancia en la superficie sembrada y cosechada en la actividad agrícola del país, en la economía de los habitantes de ciertas zonas y su impacto en las exportaciones del sector agropecuario hacen del aguacate un producto por demás relevante para el estudio y análisis de su contribución a la actividad económica del país. Gracias a su alto impacto económico que genera, toda la industria que se dedica al trabajo con el aguacate, cada vez existe más competencia y esto obliga a las empresas a mejorar constantemente, ofreciendo un servicio y productos con mejor calidad.

La empresa en donde se realizó la investigación, se dedica única y exclusivamente al procesamiento del aguacate, cumpliendo siempre con los más altos estándares de calidad que se requieren y con las legislaciones nacionales e internacionales establecidas.

Actualmente se ha registrado un alto índice de operadores(as) con lesiones en diferentes partes de su cuerpo, esto en diferentes áreas de la empresa, por lo que se requiere hacer una medición de la disergonomía, ya que esta es una de las causas principales y así implementar mejoras ergonómicas para disminuir las lesiones.

La ergonomía es el estudio del ser humano en su ambiente laboral logrando con esta misma mejorar y garantizar una mejor calidad de vida a todos los trabajadores, y al mismo tiempo que los mismos se pueden desempeñar mejor y aumentar su productividad.

Metodología

Método Suzanne Rodgers

El análisis ergonómico de funciones de la Dra. Rodgers (1993) se basa en la fatiga de los músculos del cuerpo al realizar una tarea específica. La Dra. Rodgers ideó un formato de análisis para ir computando las clasificaciones que se les dan a seis grupos principales del cuerpo para obtener su nivel de urgencia de cambio tomando en cuenta el nivel, tiempo y frecuencia de esfuerzo.

El método consiste en dar una calificación a cada uno de los seis grupos de las partes del cuerpo basados en consideraciones que da la Dra. Rodgers (cuello/hombros, espalda, brazos/codos, muñecas/dedos, piernas/rodillas y tobillos/pies/dedos) y anotar estas calificaciones en el formato para obtener su nivel de urgencia, el cual puede ser extremadamente alto, alto o moderado.

Método OCRA

El método del índice OCRA (OCcupational Repetitive Actions) fue definido por Daniela Colombini y Enrique Occhipinti en 1998 y establece un criterio para determinar la exposición al riesgo de trastornos musculoesquelético asociados al desarrollo de movimientos repetidos por las extremidades superiores. Es un método de evaluación a aplicar en tareas repetidas de extremidades superiores con ciclos definidos de trabajo (manufactura de componentes mecánicos, aplicaciones eléctricas, automóviles, textiles, industrias cárnicas y de procesamiento de alimentos, cerámicas, etc.).

Este índice pretende, por un lado, identificar y descartar situaciones carentes de riesgo y, por otro, agrupar y clasificar aquellas que constituyen un riesgo en función de su gravedad y ha sido designado en las normas ISO 11228-3:07 y UNE-EN 1005-5:2007 método de elección para evaluación de trabajos en los que intervienen estos movimientos.

Para aplicar el método es necesario definir los siguientes términos: Turno de trabajo, Tarea, Ciclo, Acción técnica, Los factores de riesgo que se consideran son: Recuperación, Repetitividad, Frecuencia, Fuerza, Postura, Factores adicionales.

OCRA calcula el índice de exposición a movimientos repetitivos de los miembros superiores, es decir, el número de acciones llevadas a cabo por los miembros superiores, diariamente, en tareas repetitivas, en relación al número de acciones recomendadas. Se puede simplificar la fórmula, para obtener el índice conciso de exposición de esta manera:

$$OCRA = At/Ar$$

At: número total de acciones técnicas que se llevan a cabo durante un turno.

Ar: número de acciones técnicas recomendadas para llevar a cabo durante un turno

Se considera que el nivel de exposición a tareas con movimientos repetidos comienza a significar de riesgo de lesión musculoesquelética para la extremidad superior cuando $IE > 2.2$. Además, cuando mayor sea el índice, mayor será el riesgo. Más concretamente, podríamos hablar de los niveles de exposición:

- 1- Si el valor de IE es igual o menor a 2.2, sin riesgo (área verde).
- 2- Si IE se encuentra entre 2.3 y 3.5 (área verde/amarillo o de riesgo no relevante) el riesgo no es significativo en la génesis de WRMD. En estos casos se debe realizar vigilancia de la salud y, donde sea posible, iniciar medidas de mejora de las condiciones de trabajo, educación y entrenamiento de los trabajadores expuestos, rotación.
- 3- IE mayor de 3.5 (área roja) indica riesgo significativo o elevado. Las condiciones de trabajo deben ser analizadas y realizar cambios en función de los factores de riesgo demostrados.

Se debe calcular un índice de exposición para cada extremidad superior, a menos que el trabajo se pueda considerar simétrico.

Resultados y discusión

Método Suzanne Rodgers

Se dividió el área de Producto terminado en 4 secciones, para determinar en qué zona están más expuestos los trabajadores a lesionarse, para evaluar cada sección con método ergonómico Suzanne Rodgers, verificando que tipo de desgaste se tiene, el esfuerzo que se realiza mediante la ponderación utilizada por el método y posteriormente sugerir las mejoras a modo que beneficien el bienestar y productividad de los trabajadores.

Ilustración 1. División del área de Producto Terminado

Una vez dividida el área de producto terminado hemos realizado una tabla en donde se pueda apreciar de una manera más clara en que zona ocurrió el accidente, que parte de su cuerpo terminó afectada y en qué mes se suscitó.

	AREA	MESES								Σ	OTRAS
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
MANO	A1	1	2	1	1				1	6	2
	A2									0	
	A3		3		1			2	1	7	
	A4									0	
TRONCO	A1							2		2	2
	A2									0	
	A3	3	2			1		1	2	9	
	A4							1	1	2	
MIEMBRO SUPERIOR	A1	1	1						1	3	1
	A2									0	
	A3	1	1		2	2		2	3	11	
	A4		1							1	
TOTAL									41	5	46

Tabla 1. Análisis de lesiones en base a la zona del cuerpo afectada

Se tuvo un registro de 59 trabajadores que sufrieron algún tipo de lesión, todos ellos son del área de Producto Terminado, más sin embargo no todas las lesiones fueron originadas en mencionada área, ya que muchas veces por diferentes circunstancias se mueven de área algunos operadores y algunas otras lesiones se originaron en el trayecto de sus casas al centro de trabajo o, al contrario.

En base a la información mencionada anteriormente ya con el análisis de Pareto que se llevó a cabo se determinaron 3 zonas del cuerpo donde las lesiones son más frecuentes y las 4 secciones de la zona de trabajo en donde se originaron 41 lesiones.

SECCIÓN	NUMERO DE LESIONES
A3	27
A1	11
A4	3
A2	0

Tabla 2. Secciones de Producto Terminado

Como resultado se obtuvo que en la sección 3 del Área de Producto Terminado en donde están los trabajadores más expuestos a sufrir algún tipo de lesión, esto por las actividades que desempeñan, las cuales son:

Actividad	Numero de lesiones
Estibado de cajas con producto terminado en tarimas	7
Empacado de productos en cajas de cartón	7
Abastecer la banda de producto	5
Encintado de cajas con producto terminado	3
Flejado de Pallet	3
Etiquetado de producto	2
Armado de cajas de cartón	0
Movimiento de cargas (tarima con producto terminado)	0
TOTAL	27

Tabla 3. Actividades de Producto

Se suscitaron 27 accidentes dentro de las actividades de la zona de trabajo los otros fueron originados por otras causas.

Una vez que se ha definido el puesto de operador general como prioridad, lo anterior basados en la cantidad de tareas, se requiere hacer un análisis para determinar que el proceso de envasado es la actividad con mayor riesgo de provocar una lesión musculo esquelética. El primer análisis se determinará por medio del método Rodgers.

Se llegó a la conclusión de que la tarea que genera más desgaste y mayor riesgo de sufrir una lesión es Estibado de cajas con producto terminado en tarimas y con esta información podemos comenzar con la aplicación de los siguientes métodos ergonómicos.

ANALISIS DE SUZANNE RODGERS								
<i>Trabajo: Estibado de cajas con producto terminado en tarimas</i>						<i>Analista:</i>		
<i>Tarea: Transportar las cajas de la banda hacia la tarima e ir las estibando. Turno: Matutino</i>						<i>Alan Mauricio Cipres H.</i>		
NIVELES DE ESFUERZO						CALIFICACIONES		
Si es un esfuerzo que la mayoría no puede hacer califique con 4								
PARTE	LIGERO - 1	MODERADO - 2	ALTO - 3	ESF	DUR	FREC	CALIF	
<i>Cuello</i>	Cabeza volteando ligeramente a un lado, atrás o levemente hacia delante	Cabeza volteando a un lado o 20 grados hacia delante	Igual que moderado pero extensión fuerte hacia atrás o peso o muy flexionada hacia delante	2	1	2	212	
<i>Hombros</i>	Brazos ligeramente alejados a los lados, brazos extendidos con algo de soporte	Brazos lejos del cuerpo, sin soporte, trabajando arriba de la cabeza	Ejerciendo fuerza o sosteniendo peso con brazos lejos del cuerpo o sobre la cabeza	DER	3	2	2	322
				IZQ	3	2	2	322
<i>Espalda</i>	Inclinando hacia un lado, o flexionando arqueando la espalda	Flexionando al frente; sin carga, cargando pesos moderados cerca del cuerpo, trabajando arriba de su cabeza	Cargando o ejerciendo fuerza mientras gira su columna, alto esfuerzo o peso mientras flexiona	3	2	3	323	
<i>Brazos Codos</i>	Brazos lejos del cuerpo, sin carga; esfuerzos ligeros cargando cerca del cuerpo	Rotando (pronación supinación de brazos) mientras se jerce fuerza moderada.	Alto esfuerzo ejercido con rotación, cargando con brazos extendidos.	DER	3	2	1	321
				IZQ	3	2	1	321
<i>Mano Muñeca Dedos</i>	Muñecas rectas ; agarres confortables	Agarres con ángulos de muñeca moderados especialmente en flexión, con moderado esfuerzo.	Pinzamientos frecuentes; muñeca muy estresada; alto esfuerzo.	DER	2	1	2	212
				IZQ	2	1	2	212
<i>Pierna Rodilla</i>	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinandose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	2	2	2	222
				IZQ	2	2	2	222
<i>Tobillo Pie Dedos</i>	Trabajo parado, caminando sin doblarse o inclinarse; sostenido en sus dos pies	Inclinandose hacia enfrente, apoyándose en la mesa; peso en una pierna; pivoteando mientras ejerce fuerza.	Ejerciendo gran fuerza mientras empuja, jala o carga; agazapado mientras ejerce fuerza	DER	2	2	2	222
				IZQ	2	2	2	222

Aplicación del método OCRA

En una procesadora de aguacate se analiza el proceso de estibado de cajas con producto terminado en tarimas. El tiempo estimado por ciclo se estima en 21 segundos. El peso de las cajas varea con un peso máximo de 25 kg.

Es una tarea en donde te mantienes de pie toda la jornada laboral. El operador debe coger la caja que salga de la banda con las manos, girar 180°, transportar la caja hacia el pallet, dejar la caja y acomodar la caja de manera entrelazada en el pallet.

Cada determinado número de cajas dependiendo la presentación del producto, se completa el pallet y esto implica que se comience a trabajar en un pallet nuevo el cual puede demorar un poco más en tiempo ya que se requiere más esfuerzo al agacharse y comenzarlo a acomodar.

Solución

Tras seleccionar el método, y una vez agregado la tarea, seleccionamos las características organizativas de la tarea o el puesto, que en nuestro caso se considera repetitiva.

Por otra parte, sabemos que el tiempo total de reposo es de 30 minutos y la tarea se realiza a jornada completa (480 minutos), el tiempo neto de la tarea es: $480-30=450$ minutos.

Tarea: Estibado de cajas

Observaciones:

Repetitiva: SI

	Brazo Izquierdo	Brazo Derecho
Duración de la tarea en un turno (minutos)	450	450
Duración media del ciclo (segundos)	60	60
Total de acciones por ciclo	8	8
Frecuencia de acciones (nº de acciones/min.)	8	8

Acciones		
Nombre de la acción	Nº veces dcha.	Nº veces izq.
Alcanzar la caja de la banda	1	1
Coger la caja	1	1
Transportar la caja	2	2
Dejar la caja	1	1
Acomodar la caja	3	3

Factor fuerza, Ff (esfuerzo percibido)

Brazo Izquierdo	
Fuerza en Borg	% tiempo de la tarea
2	66.67
3	33.33
3	33.33

Brazo Derecho	
Fuerza en Borg	% tiempo de la tarea
2	66.67

Brazo Izquierdo		Brazo Derecho	
Fuerza media ponderada (Borg)	Factor Ff	Fuerza media ponderada (Borg)	Factor Ff
2.3333	0.58334	2.3333	0.58334

Factor postural, Fp

Brazo Izquierdo				Brazo Derecho			
Hombro	Codo	Mano	Muñeca	Hombro	Codo	Mano	Muñeca
24	12	10	12	24	12	10	12

Fp Brazo Izquierdo	Fp Brazo Derecho
0.33	0.33

Factor de repetitividad Fr		Factor de coeficientes adicionales Fa	
Brazo Izquierdo	Brazo Derecho	Brazo Izquierdo	Brazo Derecho
0.7	0.7	0.8	0.8

CF	Ff		Fp		Fa		Fr		Duración		Nº Acc. Rec.	
	Izq.	Dch.	Izq.	Dch.	Izq.	Dch.	Izq.	Dch.	Izq.	Dch.	Izq.	Dch.
30	0.58334	0.58334	0.33	0.33	0.8	0.8	0.7	0.7	450	450	1455.32	1455.32

CF: Constante de frecuencia de acciones, (nº de acciones/min)

Conclusiones

Con base a los resultados obtenidos en la aplicación de los 3 diferentes métodos ergonómicos ayudándonos del software ErgoPreven se llegó a la conclusión que una de las principales fallas de los trabajadores al momento de realizar las actividades son las malas posturas corporales al momento de realizar las tareas.

Una mala postura corporal puede causar algunas de las siguientes consecuencias:

- .Dolor de cuello, hombros y espalda
- .Desalinear huesos y músculos, y afectar el movimiento de las articulaciones
- .Desgastar la columna vertebral, haciéndola más frágil
- .Disminuir la flexibilidad y elongación
- .Afectar el equilibrio y, en consecuencia, aumentar el riesgo de caídas y lesiones
- .Dificultar la digestión y la respiración

Otro aspecto a considerar es que solo en el área solo existe una pausa y es para comer, no están bien establecidos pausar para hacer ejercicios musculares para relajar todas las extremidades utilizadas durante la jornada laboral.

Como propuesta sería revisar más a detalle las tareas realizadas y la forma en que la realizan los diversos trabajadores para conforme en esas observaciones implementar la manera correcta de hacer las actividades, la que genere menos desgaste al trabajador, pero no dejando de lado la productividad del trabajador esto para beneficio tanto de la empresa como de los trabajadores.

Mas capacitación a los trabajadores e implementar un programa de pausas laborales para realizar los diferentes ejercicios para relajar los músculos y así disminuir el porcentaje de caer en una lesión por la realización de actividades repetitivas.

Agradecimientos

Agradezco al Ingeniero Gilberto Chávez por motivarme a hacer las cosas de la mejor manera posible, por transmitirme todos sus consejos y conocimientos y por inculcarme el gusto de la ergonomía.

Referencias

- (1) Benjamin Nievel, A. F. (2001). *Ingeniería Industrial*. Mexico: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A de C.V.
- (2) BUSTILLOS, M. E. (2005). *Listas de verificación, métodos y modelos matemáticos para evaluación ergonómica de ambientes de trabajo-Segunda parte. METODOS DE EVALUACION ERGONOMICA*.
- (3) Cruz, S. T., Esquivel, G. C., & Campanur, A. G. (2017). Comparativa de los métodos de análisis ergonómicos OWAS, RULA y REBA en empacadoras de aguacate. *Coloquio de Investigación multidisciplinaria Journal CIM*, 497-503.
- (4) Diego-Mas, J. A. (2015). *Evaluación del riesgo por movimientos repetitivos mediante el Check List Ocra*. Obtenido de Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia: <http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda>.
- (5) J. Alberto Cruz G., G. A. (2001). *PRINCIPIOS DE ERGONOMIA*. Bogotá, Colombia: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. .
- (6) Pacheco, R. S., Esquivel, G. C., Carrasco, F. J., & Campanur, A. G. (2018). *Evaluación del proceso de envasado por medio de los métodos ergonómicos; Rodgers, Owas, Niosh, Rula*. Uruapan, Michoacán, Mex.